

झारखण्ड के मुण्डा जनजाति का जीवन

पुष्पा कुमारी

शोधार्थी, यू0जी0सी0,नेट-जेआरएफ, विश्वविद्यालय, इतिहास विभाग, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड।

Corresponding Author- पुष्पा कुमारी

Email: pushpairs0193@gmail.com

सारांश

मुण्डा भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति में से एक है। इनकी बोली "मुण्डारी" है। यह सामान्यतः झारखण्ड राज्य के छोटानागपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावे ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़िसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में पाए जाते हैं। इस जाति के लोग सदैव स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं। प्रकृति से इनका घनिष्ठ संबंध होता है। इनका निवास स्थान शहरों से दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच है। इनकी अपनी स्वतंत्र प्रशासनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रीति-रिवाज व व्यवहारिक जीवन शैली रही है। दुर्भाग्यवश मुण्डा जनजाति के इतिहास के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि इनकी प्राचीनता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता तक जाती है। मुण्डा जनजाति अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने के लिए प्रयासरत यही कारण है कि आज भी इनकी व्यवस्था बनी हुई है।

भारत में आदिवासियों की ऐतिहासिक उपस्थिति:-

1. सेरेंज चेतन-चेतन तेदो अमचि मइनाम सेन लेदा नरय रूगडि लतर तेदो अमचि मइनाम टुण्डज केना।
2. अजे गेचाइंज सेन लेदा, अपुइज कोइंज दण्डा केना अजे गेचाइंज टुण्डज केना एंगाइज कोइंज कोजर केना।
3. कमे मइना नमे कोवा, दिरि तेको तेनेन जना कमे मइना चिना कोवा जनुम तेको रमेन जना।

हिन्दी अनुवाद :

1. चट्टान के ऊपर से, हे लड़की तुम चली थी क्या? चट्टान के नीचे से हे लड़की, क्या तुम सरकी थी?
 2. मैं ही चली थी पुरखों को खोजने के लिए, मैं ही सरकी थी माताओं को ढूँढने के लिए।
 3. नहीं पाओगी, हे युवती, वे पत्थर के नीचे दब गये, नहीं पहचानोगी, हे युवती, वे कंटली झाड़ी से ढक गये।¹
- मुण्डा आदिवासी, प्रवृत्ति के अत्यंत सरल, सहृदय, साहसी एवं स्वाभिमानी होते हैं। स्वतंत्र भारत में आधुनिक विकास के दबाव के बावजूद सुसंगठित पारंपरिक स्वशासी व्यवस्था के साथ आज भी मुण्डा समुदाय अपनी आदिवासी पहचान को अक्षुण्ण रखे हुए हैं। मुण्डा एक अति प्राचीन आदिवासी समुदाय है जो विशेषकर झारखण्ड में निवास करते हैं। किसी समय ये समस्त भारतवर्ष में फैले हुए थे। ये शांत, ईमानदार, सदाचारी, व्यवहार कुशल और निष्कपट निश्चलता के धनी रहे हैं। बाहरी व्यक्तियों /आक्रमणकारी एवं दिकूओं ने इनकी इसी सरलता को कमजोरी मान कर इन पर दबदबा बनाया एवं इन्हें अन्यत्र स्थानांतरण के लिए मजबूर किया। फलतः इन्होंने झारखण्ड के घने जंगल, वन-पर्वतों से आच्छादित प्राकृतिक रमणीक स्थलों को अपने जीविकोपार्जन एवं निवास का स्थान बनाया। मुण्डा जब झारखण्ड में आये तो उनका संघर्ष असुरों से हुआ। मुण्डा और असुर संघर्ष की दन्तकथा मुण्डाओं की धर्मगाथा "सोसोबोंगा" में मिलता है। स्व. भैयाराम मुण्डा द्वारा संग्रहित "सोसोबोंगा" नामक पुस्तक में उपर्युक्त तथ्यों का साक्ष्य मिलता है।² मुण्डा लोग अपने को 'होड़ो' और अपनी भाषा को 'होड़ो जगर' कहते हैं। जर्मनी के पाश्चात्य विद्वान मैक्समूलर के अनुसार 'होड़ो' अपने को 'मुण्डा' भी कहते हैं, तो इनके लिए इन्होंने मुण्डा नाम रखा एवं इनकी भाषा होड़ो जगर को "मुण्डारी" नाम दिए। होड़ो का अर्थ 'आदमी' होता है।

भारत के अन्य आदिवासी समुदायों की ही तरह मुण्डाओं के भौगोलिक वितरण पर अनेक विदेशी व देशी विद्वानों ने विस्तार से अध्ययन एवं चर्चा की है। पी. पीनेट के अनुसार - "मुण्डा लोग पहले मध्य एशिया में थे। वहीं पर अपना स्वतंत्र जीवन यापन करते थे।"³ कालान्तर में आक्रमणकारियों ने मुण्डाओं को दूसरे स्थान जाने के लिए मजबूर किया। तत्पश्चात् मुण्डा लोग दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आये और तिब्बत होते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में बस गये। सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री शरत चन्द्र राय के अनुसार भी "मुण्डा जनजाति छोटानागपुर में पश्चिम दिशा से 600ई0पू0 में प्रविष्ट हुई।"⁴

मुण्डा समाज और इतिहास के अध्येता डॉ0 सुभाषचंद्र मुण्डा मानते हैं कि - "भारतवर्ष में मुण्डाओं का आगमन मडागास्कर और अफ्रिका से हुआ और वे भारत में आने से पूर्व तिब्बत और पश्चिम चीन में बसे। फिर वे वहाँ से हिमालय को पार करते हुए भारत के उत्तरी-पश्चिम भाग में जा बसे।"⁵ मुण्डारी के सुप्रसिद्ध विद्वान स. अ. वि. दि. हंस ने अपनी पुस्तक 'होड़ो जगर रेअ एते:हइसि नडगम ओड़ो हरा रनकब' में मुण्डाओं के भौगोलिक वितरण पर लिखा है- "मुण्डाओं का भौगोलिक विस्तार पूरब से पश्चिम कहने पर मेडागास्कर से लेकर प्रशान्त महासागर के इस्टर नामक द्वीप तक एवं उत्तर से दक्षिण कहने पर पंजाब से लेकर न्यूजलैण्ड द्वीप तक फैला हुआ है।"⁶

विश्वप्रसिद्ध भाषावेत्ता जॉर्ज ग्रियर्सन ने 'लिंग्विस्टीक सर्वे ऑफ इंडिया' भाग-4 में मुण्डाओं के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में लिखा है - श्शजीम त्तपदबपंचंस वीवउम वी जीम उनदकं पे जीम वैनजीमतद दक म्जेमतद चवतजपवद वी त्वंबीप कपेजतपबज ष्चमबपंससल पद ठवदंप दक तहनरं दक नितजीमत जव जीम वैनजी दू म्जे पद दंतदं दक उइंसचनत दक जीम दमपहीइवनतपदह कपेजतपबजे वी जीम बमदजतंस चतवपदबमण म्पहतंदजे वीम नितजीमत इतवनहीज जीम कपंसमबज जव श्रंसचंपहनतपए क्पदंचनतए त्रींसपए जीम 24 चंतहंदं दक वजीमत कपेजतपबजे वी ठमदहंस त्तमेपकमदबल दक जव जीम जमं हंतकमदे वीउपए⁷

सामाजिक जीवन :-

मुण्डाओं का सामाजिक जीवन सुसंगठित एवं स्वशासी व्यवस्था 'पड़हा पंचायत' के अंतर्गत प्रणालीबद्ध है। मुण्डा समाज 'आदिम गणतंत्र' का जनक एवं पोषक है। गांव के मुखिया या प्रधान को 'पाहन' पुजारी कहा जाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान 'मानकी' कहलाता है तथा कई ग्राम पंचायतों को मिलकर 'पड़हा' बनता है। गांव से लेकर पड़हा तक के प्रधान को कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं और वे भी आम मुण्डाओं की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मुण्डाओं का सामाजिक जीवन अत्यंत व्यवस्थित एवं सुसंगठित है। जगदीश त्रिगुणायत मुण्डाओं के सामाजिक जीवन के बारे में लिखते हैं - " इनका सामाजिक जीवन बड़ा ही व्यवस्थित और संयमित रहा है। कीली या गोत्र की प्रणाली इनके सामाजिक जीवन का केन्द्र है।"⁸ सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का आधार बिन्दु 'गोत्र' या 'कीली' है। यही समाज को एकसूत्र में बाँधने का और विभिन्न कुरीतियों से बचाने का सशक्त और सुरक्षित कवच है। गोत्र मुण्डाओं के पवित्र विवाह को मर्यादित रखता है। सहगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं। मुण्डा सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार परिवार है। समाज पितृसत्तात्मक होता है और बेटों का पिता की सम्पत्ति पर अधिकार होता है। अविवाहित पुत्री भी पिता की सम्पत्ति का उपयोग कर सकती है। पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी मुण्डा समाज में नारियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। नारी समाज की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुण्डा के सामाजिक संस्कारों की शुरुआत शिशु के जन्म से ही हो जाती

है। इनमें जन्म संस्कार, नामकरण, कर्णबेधी संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार हैं। मुण्डा समाज में कर्णबेधी एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है। इसके बिना व्यक्ति को सामाजिक प्राणी नहीं स्वीकारा जाता है और ना ही उसकी शादी होती है। मुण्डा समाज में यह संस्कार 'लुतुर तुकुई' के नाम से प्रचलित है।

आर्थिक जीवन :-

मुण्डा आदिवासी समुदाय का संपूर्ण जीवन और आर्थिक स्रोत जल, जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक उपादनों एवं कृषि कार्यों पर ही आर्थिक संरचना निर्भर है। वे जंगल के फल-फूल, शिकार के साथ-साथ कृषि और पशुपालक आदिवासी समुदाय हैं। जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी करना इनकी मजबूरी है। इसके कारण पलायन एक प्रमुख समस्या बन गया है पढ़े-लिखे मुण्डा लोग सरकारी/अर्धसरकारी तथा निजी क्षेत्रों में निम्न से लेकर उच्च स्तर तक पदों पर नौकरी कर रहे हैं। परंतु अभी भी अधिकांश मुण्डा लोग आर्थिक रूप से पीछे हैं और शारीरिक-मानसिक शोषण, लूट, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न तथा विस्थापन के शिकार हैं। मुण्डाओं के विकास में दूसरी बड़ी बाधा नशापान की है। ऐसे में परिश्रमी मुण्डाओं की आर्थिक स्थिति सुधरने के स्थान पर बिगड़ती जा रही है। परम्परागत रूप से मुण्डा अर्थव्यवस्था 'लाभ' या 'पूंजी' आधारित नहीं रही है। दूसरे आदिवासी समुदायों की ही तरह मुण्डा लोगों की आर्थिक संरचना में 'मुनाफा केन्द्रित बाजार' तथा 'उपभोगवाद' का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए वे व्यापार अथवा उद्योग क्षेत्र में अनुपस्थित बने हुए हैं। डॉ० सुभाषचन्द्र मुण्डा के अनुसार " मुण्डा लोग स्वभाव से काफी परिश्रमी होते हैं फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। परंतु हाल के दिनों में इन्होंने अपना सुधार कुछ हद तक कर लिया है। सरकार इनके विकास की ओर ध्यान दे रही है, ताकि विलुप्त होते मुण्डा आदिवासियों का आर्थिक विकास किया जा सके।"⁹ आधुनिक समय में केंद्र एवं राज्य सरकार इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील है।

धार्मिक जीवन :-

मुण्डाओं का धार्मिक विश्वास है कि संसार और समस्त सृष्टि की रचना सर्वशक्तिमान ईश्वर 'सिडबोंगा' ने की है। वे अच्छी-बुरी आत्माओं में यकीन करते हैं। वे प्रकृति और उसके समस्त उपादनों की पूजा-अर्चना करते हैं। सखुआ वृक्षों से घिरा जाहेर (सरना) उनका पवित्र पूजास्थल है। मुण्डा देवी-देवताओं में हातु बोंगा (ग्राम देवता), देशाउलि (ग्रामदेवी), जाहेर बुद्धि (सरना स्थल), ओड़ा: बोंगा (पूर्वजों की आत्माएँ) अथवा कुल देवता, बुरु बोंगा(पहाड़ी देवता), इकिर बोंगा (जल देवता) प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त मुण्डा लोग अपने टोटेम (इष्ट चिन्ह) को भी पवित्र मानते हैं। आदिवासियों का धर्म वैज्ञानिक रहा है चूंकि देश के विकास के लिए वातावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए जंगल लगाना अत्यावश्यक है तथा मनुष्य को जीवित रहने के लिए आक्सीजन की जरूरत होती है जो हमें पेड़-पौधों द्वारा प्राप्त होता है। इतना ही नहीं बल्कि पेड़-पौधों के कारण वर्षा होती एवं जलवायु ठण्डी होती है। फलतः पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है।

आज जाने-अनजाने में, दूसरों के बहकावे में आकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से धीरे-धीरे धार्मिक स्थलों के जंगल भी कट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। फलतः जनजातियां धीरे-धीरे धर्म से वंचित हो रही है। उनमें परम्परा के अनुसार शिकार करने जाते हुए पौधों के बीजों को लगाने का आदत है जो धीरे-धीरे लुप्त हो रहा है। उनमें धर्म, आचरण से सीधी डालियों को न काटने का रीवाज है दतुवन के रूप में न उपयोग करने का प्रचलन है पर वे अब धीरे-धीरे भूल रही हैं चूंकि शैक्षणिक नीति एवं पाठ्यक्रम द्वारा ऐसे परम्पराओं को बचाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अतः उनका दायरा संकुचित हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि आदिवासी जनजातियां पारम्परिक ढंग से अन्ध विश्वासी होते हैं, वे भूत-प्रेत, पिशाच, डाइन इत्यादि में विश्वास

करती हैं, वे बिमारियों, प्राकृतिक घटनाओं के प्रकोप, अतिवृष्टि-अनावृष्टि को पिशाचों से जोड़ते हैं, फलतः घर-घर में, भाई-भाई में मारपीट होती है, कत्लेआम होता है जो उनकी ओछी प्रवृत्ति का, संकीर्णता का परिचायक है।

अतः उन्हें भौतिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा सच्चाई से अवगत कराने की जरूरत है ताकि आदिवासियों का सिकुड़न दूर हो, पिशाचों का भय दूर हो।

सांस्कृतिक जीवन :-

मुण्डाओं की समृद्ध सांस्कृतिक जीवन के बारे में जगदीश त्रिगुणायत ने लिखा है " जब हम कोई मुण्डा गांव देखते हैं तो लगता है कि महाभारत की कुंती अपने पुत्रों के साथ वनवास काट रही है। गोत्र या कीली कुंती है, जिसकी कोंख से यह सारा लीला प्रादुर्भूत हुई है और उसके पांच बेटे हैं , मुण्डा , पहान , सरना ,अखड़ा एवं ससन।"¹⁰ मुण्डा प्रकृति पूजक समाज हैं। मनुष्य जगत के साथ-साथ संपूर्ण प्रकृति उनकी संस्कृति में प्रतिबिंबित होती है। मुण्डाओं का सांस्कृतिक जीवन अत्यंत ही मनोरम एवं समृद्ध है। इनमें मौसम आधारित गीत-नृत्य, राग-रागिनियों, सुर-ताल का प्रचलन है। गीत और नृत्य कृषि, श्रम, शिकार, प्रकृति, प्रेम और जीवन के हर्ष-विषाद से जुड़े हैं। मुण्डाओं में मौसम के अनुसार गीत और नृत्य का प्रचलन है। एक मौसम का गाना दूसरे मौसम में नहीं गाना जाता है। मुण्डा गीत - जदुर, गेना, ओर जदुर, जरगा , करमा, जापी, जतरा और विवाह गीत। मुण्डा घर सुरुचिपूर्ण होते हैं। खेत-खलिहान, घर-द्वार, बर्तन-बासन, केश-वेश, वस्त्राभूषण आदि से इनकी कलाप्रियता का परिचय मिलता है। ये शाकाहारी और मांसहारी दोनों होते हैं। मुख्य भोजन भात (चावल) है। सादगी से भरे जीवन की तरह इनका पहनावा सादा है।पर्व त्यौहार:- मुण्डा समाज के पर्व-त्योहारों में -बा (सरहुल), करम, मागे, बुरु, सोहराई, जामनावा, हेरपुना, बतौली, जतरा, फागु, अड़ादि, सोसोबोंगा आदि हैं। बसंत महीने में आयोजित होनेवाला प्रकृति पर्व 'बा' सबसे प्रमुख और बड़ा त्योहार है। बसंत के महीने में इसका आयोजन होता है।

मुण्डारी भाषा :-

इसके अलावे बहुत सारी सांस्कृतिक एवं विशेषताएँ मुण्डारी भाषा में मौजूद हैं। इसकी अपनी पारम्परिक शब्दावली अधिक है। चित्रात्मक, गुणात्मक और अनुकरणात्मक शब्दों की मुण्डा भाषा में भरमार है, जो इनकी अभिव्यक्तियों को सरल, सुबोध और प्रभावशाली बना देते हैं। मुण्डारी भाषा सरल एवं मीठी बोली के रूप में प्रचलित है तथा इस समुदाय के लोग ईमानदार, सादगीपूर्ण व मृदुभाषी होते हैं। भाषा भावना से सीधे तौर पर अस्तित्व से जुड़ा होता है। इन विशेषताओं के बदौलत ही मुण्डारी भाषा की महानता प्रदर्शित होती है। मुण्डा समुदाय का दायित्व है कि वे इसको बचाकर एवं किसी प्रकार के बाहरी प्रभावशाली तत्वों से सुरक्षित रखें। मुण्डारी भाषा की अपनी स्वतंत्र विशेषता है। ऑस्ट्रिक परिवार के सभी भाषाओं की प्रायः समान विशेषताएँ पायी जाती हैं। मुण्डारी भाषा का व्याकरणिक दृष्टि से अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया है। मुण्डा समाज एवं संस्कृति को गहनता के साथ समझने तथा मुण्डा समाज में संरक्षित परम्परागत लोक साहित्य, लोक विज्ञान और इंसानी समाज के सभ्यता को उद्घाटित करने के लिए भी इस पर और विस्तृत, गहन अध्ययन किया जा रहा है।संस्कृत से भी प्राचीन भाषा मुण्डारी को, उन दिनों लिखित सामग्री न रहने के बावजूद मुण्डा समुदाय के बुजुर्गों, पुरखों ने इसे सुरक्षित रखा। वर्तमान में भी यह अपनी ओजस्विता, संप्रेषणीयता और अन्य विशेषताओं के कारण सुरक्षित है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।

राजनीतिक जीवन :-

प्राचीन काल से मुण्डाओं की अपनी परम्परागत स्वशासी प्रशासनिक व्यवस्था एवं सुगठित राजनैतिक संगठन रही है, जो आज भी मौजूद है। अन्य आदिवासी समाज की तरह ही मुण्डा समाज भी आदिम गणतंत्र का जनक एवं पोषक है। मुण्डाओं का राजनीतिक समाज संगठन 'गण' अथवा आम आदमी

की सामूहिक भागीदारी वाला है। गांव से लेकर पड़हा तक के प्रधान को कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाती है और वे भी आम मुण्डाओं की तरह ही अपना जीवन जीते हैं। डॉ० सुभाषचन्द्र मुण्डा के अनुसार "सुतिया मुण्डा ने पूरे झारखण्ड को प्रशासनिक दृष्टिकोण से सात गढ़ों और इक्कीस पड़हाओं में बांटा – सात गढ़ :- 1.लोहरगढ़ (लोहरदगा) 2.हजारीगढ़(हजारीबाग) 3. पलामूगढ़(पलामू) 4.मानगढ़(मानभूम) 5.सिंहगढ़ (सिंहभूम) 6. सूरजगढ़(सरगुजा) 7.कोशलगढ़(खरसवां)। इसी प्रकार इक्कीस पड़हा निम्न हैं—1.उमेडंडा 2.डोइसा 3.खुखरा 4.सरगुजा 5.जसपुर 6.गंगपूर 7.पोरहाट 8.गौरकगढ़ 9.विसना 10.लचरा 11.बिरवा 12. सोनपुर 13.बेलखाट 14.तेलसिंह 15.तमाड़ 16.शहरडीह 17.खरसवां 18.उदयपुर 19.बोनिता 20 कोरिया और 21.चोगबकरा ।"¹¹ मुण्डाओं ने प्रशासनिक सुविधा के लिए गांव स्तर पर संगठन बनाये। ग्राम प्रधान 'मुण्डा' का चुनाव किया। 'मानकी' कई गांव के मुण्डाओं का प्रधान बना। अन्तरग्राम स्तर पर मानकी या पड़ही के द्वारा कार्य कुशलतापूर्वक किया जाता है। इस तरह मुण्डा, मानकी, पड़हा शासन, पट्टी और खूंटकटियों के द्वारा समाज का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। वर्तमान में भी मुण्डाओं के बीच पुरानी व्यवस्था मौजूद है। आज भी सुदूर ग्रामीण एवं पर्वतीय मुण्डा इलाकों में यह पारम्परिक स्वशासी प्रशासन व्यवस्था कायम है।

निष्कर्ष :-

मुण्डाओं का अतीत गौरवयुक्त और समृद्धशाली रहा है। यह एक सशक्त, संगठित और शक्तिशाली जनजाति रही है। वर्तमान में भी मुण्डा जनजाति ने अपनी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक की प्राचीन परम्परा को बनाए रखा है। मुण्डा जनजाति में त्योहार खास तौर पर सरहूल एवं करमा प्रकृति से संबंधित हैं। वे सदैव अपने जल, जंगल और जमीन के प्रति संवेदनशील रहे हैं। यही कारण है कि उनमें अपने देश के प्रति स्वः की भावना है। यही स्वः की भावना ने ही आज तक उनकी संस्कृति के समान प्राचीन भाषा "होड़ो जगर"(मुण्डारी भाषा) को लुप्त होने नहीं दिया है। सुदूर गांवों में मुण्डा जनजाति के लोगों की भाषा मुण्डारी मौजूद है। मुण्डा समाज और राजनीति में स्वशासन की जो व्यवस्था बनी हुई है।

संदर्भ सूची :-

- 1) जगदीश त्रिगुणायत, बांसरी बज रही, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, 1957, पृ० 212-215।
- 2) भैयाराम मुण्डा - 'सोसोबोंगा', संग्रहित।
- 3) डॉ० बीरेन्द्र कुमार सोय 'मुण्डा', मुण्डा जनजाति का परिचय, सत्यम् पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2017, पृ०-2।
- 4) शरत चन्द्र राय, मुण्डाज एण्ड देयर कंट्री, काउन पब्लिकेशंस अपर बाजार, रांची, 2004, पृष्ठ-59।
- 5) डॉ० सुभाषचंद्र मुण्डा, पंचपरगना के मुण्डाओं पर हिन्दू धर्म का प्रभाव, सुड़ा सागेन, कॉलेज रोड, बुण्डू रांची, 2004 पृ०-11।
- 6) सदानंद अविनाश विश्राम दिलवर हंस, होड़ो जगर रेअः एतेहइसि नडगम ओड़ो हरा रनकब, होड़ो मुण्डा सांस्कृतिक समाज, जोजोहातु हाउस, पूर्वी चर्च रोड, कठर टोली, रांची-1, 1989, पृ०-2।
- 7) जॉर्ज ग्रियर्सन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया (भाग-4), श्री सुंदरलाल जैन मोतीलाल बनारीदाय बंगला रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-7, 1967, पृ०-79।
- 8) डॉ० बीरेन्द्र कुमार सोय, पूर्वोद्धृत, पृ०-9।
- 9) डॉ० सुभाषचन्द्र मुण्डा, पूर्वोद्धृत, पृ०-36।
- 10) जगदीश त्रिगुणायत, मुण्डा लोक कथाएँ, अधीक्षक, सचिवालय शाखा मुद्रणालय, रांची, 1968, पृ०-49।
- 11) डॉ० सुभाषचन्द्र मुण्डा, पूर्वोद्धृत, पृ०-37।